

APORTES PARA UNA HISTORIA INTELECTUAL DE LAS MUJERES: ILUSTRACIÓN, POLÍTICAS DE GÉNERO Y FEMINISMO EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR Y LAS EDITORAS DEL DOSSIER

En sintonía con la progresiva penetración social que las narrativas feministas interseccionales han logrado en prácticamente todos los ámbitos, desde las últimas décadas del siglo pasado hasta nuestros días presenciamos un crecimiento notorio de la investigación académica sobre la historia intelectual de las mujeres. Los desarrollos en esta nueva orientación de la investigación histórico-filosófica suponen o promulgan la necesidad de reconsiderar, por un lado, las figuras que tradicionalmente han conformado los cánones de la historia del pensamiento (constituidos en su abrumadora mayoría por varones), y por el otro, las premisas historiográficas sobre las cuales se sostienen estos cánones, cuya genealogía delata en ocasiones presupuestos sexistas, racistas o etnocentristas.

Los estudios feministas de la historia han resultado en un estímulo para la reflexión y problematización historiográfica (Lloyd, 2000). Las líneas generales de una historiografía feminista están aún en debate, pero se han alcanzado algunas formulaciones relevantes que plantean la complementariedad de los aspectos epistémicos de la narrativa histórica con los aspectos normativos de una política del reconocimiento (Witt, 2020). Estas formulaciones reclaman una conceptualización novedosa y polémica no solo de la tradicional perspectiva historiográfica contextualista, a menudo tácitamente masculinista, sino también de la conformación de un nuevo sujeto femenino de la historia intelectual, con los desafíos filosóficos que ello implica.

Enmarcados en estos nuevos proyectos historiográficos han prosperado la reconstrucción, la exégesis y la difusión de las obras de numerosas escritoras, intelectuales y filósofas, no solo de la Modernidad (período en el que se concentrará este dossier), sino también de épocas anteriores. La labor de recuperación de autoras, traductoras, artistas, figuras sociales o intelectuales femeninas invisibilizadas por la historiografía androcéntrica

Guerrero, L., Paolucci, M. & Zorrilla, N. (2022). Aportes para una historia intelectual de las mujeres: Ilustración, políticas de género y feminismo en los siglos XVII y XVIII. Introducción del editor y las editoras del dossier. *Siglo Dieciocho*, 3, 7-13.

tradicional ha traído a la luz los aportes de Im Yunjidang, Josefa Amar y Borbón, Nana Asma'u, Giuseppa Barbapiccola, entre muchas otras (además de profundizar en el estudio relativamente consolidado de Anne Conway, Margaret Cavendish, Émilie Du Châtelet y Juana Inés de la Cruz) y ha dado lugar a la crítica de las premisas que sostienen las narrativas canónicas de la historia intelectual. Desde el monumental estudio de Mary Ellen Waithe, *History of Women Philosophers*, no ha cesado el estudio de documentos y se ha profundizado en las líneas historiográficas que permiten otras narrativas que dan cuenta de la participación activa de las mujeres en la historia intelectual y en particular, en la historia de la filosofía, sin reducir esta participación a la mera excepcionalidad ni subordinarla a cuestiones definidas como mayores por la producción intelectual dominante de su propia época.

En nuestra región, la obra de María Luisa Femenías, *Ellas lo pensaron antes. Filósofas excluidas de la memoria* (2019) estudia las ideas de diversas mujeres filósofas desde la Antigüedad hasta la contemporaneidad en dieciocho capítulos, ofreciéndonos a su vez en su Introducción un análisis sobre los “sesgos, desvíos y omisiones” (Femenías, 2019: 29) que han padecido dichas figuras. Es menester mencionar, asimismo, con relación al período moderno, el libro compilado por Viridiana Platas Benítez y Leonel Toledo Marín, *Filósofas de la Modernidad temprana y la Ilustración. Homenaje a Laura Benítez y José Antonio Robles* (2014). Y también el reciente libro coordinado por Silvia Manzo, *Filósofas y filósofos de la Modernidad: Nuevas perspectivas y materiales para el estudio* (2022), el cual echa luz sobre la obra de diversas filósofas modernas, reflexionando sobre su opacamiento en la historia y planteando además otras aristas de reflexión historiográfica acerca de la filosofía moderna y su delimitación.

En este sentido, Sabrina Ebbesmeyer y Gianni Paganini (2021) han trazado una interesante aproximación histórica para documentos que exigen una razonable duda sobre la corriente aplicación de conceptos historiográficos en la distinción de períodos epocales. En consonancia, podemos mencionar las contribuciones de Sarah Hutton y Ruth Hagengruber (2019), las del equipo del proyecto de investigación Extending New Narratives in the History of Philosophy y la colección The Other Voice of Early Modern Europe, líneas de trabajo que aúnan cada vez más investigadoras e investigadores. Existen además valiosos proyectos como Project VOX, Digital Cavendish, Querelle, Center for the History of Women Philosophers and Scientists, The Orlando Project, WINK, CIRGEN,

SIEFAR, Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras y BIESES, entre otros, que difunden la obra de mujeres filósofas, intelectuales y escritoras y promueven el acceso a materiales diversos sobre ellas, aptos tanto para la investigación como para la docencia, frecuentemente utilizando recursos de las Humanidades Digitales.

Desde el período temprano de la modernidad, la llamada “*querelle des femmes*” (querrela de las mujeres) ha dado lugar a diversas obras que han tomado la forma de manifiestos sobre los derechos de la mujer, particularmente a recibir educación formal y a la participación política. Estas producciones han tenido un impacto decisivo en la gestación del feminismo ilustrado. Desde Moderata Fonte a Lucrezia Marinella y Arcangela Tarabotti, Marie de Gournay a Judith Sargent Murray, muchas intelectuales han denunciado la opresión ejercida sobre las mujeres *qua* mujeres y han conformado un campo de producción en defensa de la igualdad entre los sexos en el que también han participado pensadores varones como Benito Feijoo o Poulain de la Barre.

La aún dominante línea historiográfica que representa como canónica la producción predominantemente masculina suele reproducirse a nivel institucional. Sin embargo, su proceso de consolidación tiene una historia que debe examinarse teniendo en cuenta particularidades espacio-temporales, factores culturales y socio-políticos, entre otros. En este sentido, existen otras narrativas alternativas que plantean una resistencia tanto interna como externa al gesto de secularizar el procedimiento de la canonización. De hecho, las mujeres intelectuales han implementado distintas estrategias para ello, por ejemplo, se han abocado a tejer distintas redes genealógicas femeninas (y feministas) y han intentado, con mayor o menor éxito, insertarse como interlocutoras críticas en las discusiones epocales dominadas en general por sus colegas varones. Esto último es particularmente visible si se atiende al profuso intercambio epistolar que transcurre desde los inicios de la modernidad temprana.

En esa dirección, los aportes de distintas historiadoras como Dena Goodman (1994) y Carla Hesse ([2001] 2018) han permitido visibilizar la centralidad del rol de las mujeres en la República de las Letras, respecto del movimiento ilustrado y a través del período revolucionario francés, al examinar diversas prácticas que hacían a la sociabilidad de la cultura ilustrada, como las conversaciones galantes y los intercambios epistolares, y al defender, por ejemplo, la importancia de las contribuciones intelectuales de las *salonnières*. Mónica Bolufer (1998; 2018), por su parte, ha estudiado la construcción de la identidad

Guerrero, L., Paolucci, M. & Zorrilla, N. (2022). Aportes para una historia intelectual de las mujeres: Ilustración, políticas de género y feminismo en los siglos XVII y XVIII. Introducción del editor y las editoras del dossier. *Siglo Dieciocho*, 3, 7-13.

femenina centrándose en el territorio español durante el siglo XVIII desde la perspectiva de la historia cultural. Bolufer no solo examina los debates que se daban en aquel entonces en España dentro de la querrela de las mujeres sino también explora las distintas y cambiantes formas de sociabilidad de la vida de las mujeres y reflexiona acerca de cómo enseñar historia de las mujeres en el ámbito universitario. En este mismo espíritu, concentrándose en el territorio argentino durante el siglo XIX, Graciela Batticuore (2005, 2017) ha abordado los distintos matices de las prácticas de lectura y escritura femeninas, estudiando los hitos del protagonismo de las mujeres en la esfera pública en la región y la alta significatividad histórica de sus intervenciones.

El propósito que guarda este dossier es abrir frentes de discusión dentro de la historia intelectual de las mujeres, y particularmente de la historia de la filosofía en tanto que realizada por mujeres, que sean insumo para edificar nuevas narrativas historiográficas por fuera de la imagen de la excepcionalidad individual femenina y su subsiguiente (presunto) carácter secundario. Con ese fin en mente, ofrecemos aquí una serie de trabajos sobre mujeres intelectuales y filósofas, sus obras y sus ideas; obras en algunos casos feministas o que problematizan la cuestión femenina. Estos estudios aportan también a la comprensión de los espacios de sociabilidad en donde las mujeres tuvieron o disputaron roles protagónicos, como los salones, los círculos científicos, las disputas políticas o el mercado editorial. Recorren un período que va desde mediados del siglo XVII hacia el primer tercio del siglo XIX, momento de gestación y expansión del movimiento ilustrado, la lucha por los derechos humanos y la consolidación del pensamiento feminista.

“Fancy, Sense, Wit, modos de la razón en la filosofía feminista de Margaret Cavendish” indaga acerca de la noción de *razón* en la obra de Cavendish. Claudia Lavié nos muestra que este tema concentra una serie de tópicos de gran relevancia filosófica en una época de álgida discusión sobre la naturaleza del intelecto y sobre la de la materia. Estas discusiones científicas tendían lazos más o menos explícitos con cuestiones sociales como las relaciones de poder y dominación que los seres humanos ejercían sobre la naturaleza y que los varones ejercían sobre las mujeres, elementos que emergen en el análisis.

Paula Castelli estudia la obra de Anne Conway en su “Esencias individuales y responsabilidad moral en la filosofía de Anne Conway”. El artículo llama la atención sobre la conexión de dos tesis metafísicas: que cada criatura tiene su propia esencia individual,

pero que esta se desarrolla a lo largo del tiempo por la acción libre de cada una de ellas. La autora nos propone un recorrido por estas cuestiones que refieren en última instancia a problemas de identidad de los individuos, al conocimiento *sub specie aeternitatis* de Dios y a la pregunta por la relación entre esencia y existencia.

En “« El caballo será por fin alguna vez convertible en hombre »: Consideraciones en torno a la transmutación en Anne Conway”, Natalia Strok también se centra en la compleja metafísica monista de Anne Conway para mostrar la posibilidad de que a través de ella se obtenga otro modo de comprender la animalidad. Si bien Strok demuestra que Conway no está exenta del antropocentrismo imperante en la filosofía moderna, su concepción de la tercera sustancia implica una tendencia hacia el perfeccionamiento infinito que permite a algunas especies ascender en la jerarquía de los seres.

Situándonos a fines del siglo XVIII, atravesando la Revolución Francesa, Natalia Lerussi nos ofrece en “¿Hay en la filosofía política de Mary Wollstoncraft un dilema no resuelto? Sobre una posible reconciliación de las dos vías de acceso a la ciudadanía de las mujeres en la *Vindicación de los derechos de la mujer*” una vía de resolución de la tensión entre dos caminos que parece tomar la exigencia de la ciudadanía en la obra de Wollstoncraft: si las mujeres deberían reclamar una ciudadanía universal o bien si deberían exigir una ciudadanía diferenciada genéricamente.

Cierra el dossier el trabajo de María Luisa Femenías, “Los *Radicals* critican el contractualismo: La lectura de Anna Doyle Wheeler”. En él, su autora examina la obra *Appeal of one Half of the Human Race, Women, against the Pretensions of the other Half, Men* de William Thompson y Anna Doyle Wheeler contextualizando esta producción dentro de la corriente de los *Radicals*. Defendiendo la aplicación plena del principio de igualdad en favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres, los autores del *Appeal* se abocaron a criticar las condiciones injustas y desiguales, éticas, jurídicas y políticas, que padecía esta “mitad desfavorecida” de la humanidad, con énfasis en el contrato matrimonial.

El dossier también incluye dos traducciones, acompañadas de sus respectivas introducciones. La primera de ellas es una selección de textos de *Observations Upon Experimental Philosophy* de Margaret Cavendish. La selección y traducción de los pasajes, así como la introducción a estos, ha estado a cargo de Sofía Calvente. Por otro lado, Ezequiel Ludueña y Mariela Paolucci se han encargado de realizar respectivamente la traducción e introducción del noveno capítulo de *Los principios de la más antigua y moderna filosofía* de Anne

Guerrero, L., Paolucci, M. & Zorrilla, N. (2022). Aportes para una historia intelectual de las mujeres: Ilustración, políticas de género y feminismo en los siglos XVII y XVIII. Introducción del editor y las editoras del dossier. *Siglo Dieciocho*, 3, 7-13.

Conway. Es difícil exagerar la relevancia que tiene este tipo de aportes al campo académico hispanoparlante.

Así, el dossier es en sí mismo un muestrario de la cantidad, calidad y relevancia de la actividad académica regional, llevada adelante mayormente por académicas mujeres. Hablamos de especialistas de distintos lugares de Argentina que asisten y participan con sus aportes de la discusión histórica e historiográfica que constituye el motor de este dossier. El trabajo de producción académica y de divulgación que se ha llevado a cabo en esta parte del mundo ha sido de gran riqueza y sus contribuciones han alcanzado repercusión internacional. Como botón de muestra, hemos incluido también la reseña del libro de María Luisa Femenías *Ellas lo pensaron antes. Filósofas excluidas de la memoria*, de 2019, a cargo de Amalia González Suárez.

Agradecemos a todas las autoras que han participado de este dossier, que sin duda es el primero entre muchos otros por venir, y esperamos que las y los lectores obtengan de él tanto placer, insumo para la reflexión y el trabajo académico e instrucción como el que hemos obtenido quienes estuvimos a cargo de su edición.

Leandro Guerrero,

Mariela Paolucci,

Natalia Zorrilla.

Referencias bibliográficas

Batticuore, G. (2017). *Lectoras del siglo XIX. Imaginarios y prácticas en la Argentina*. Buenos Aires: Ampersand.

Batticuore, G. (2005). *La mujer romántica. Lectoras, autoras y escritores en la Argentina: 1830-1870*. Buenos Aires: Edhasa.

Publicación sujeta a las normas de la licencia [Creative Commons BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- Bolufer, M. (2018). *Mujeres y hombres en la Historia. Una propuesta historiográfica y docente*. Granada: Comares.
- Bolufer, M. (1998). *Mujeres e Ilustración: la construcción de la feminidad en la España del Siglo XVIII*. Valencia: Institució Alfons el Magnànim.
- Ebbersmeyer, S. & Paganini, G. (Eds.) (2021). Where are the female radicals?. *Intellectual History Review*, 31 (1) [Women and Radical Thought in the Early Modern Period].
- Femenías, M. L. (2019). *Ellas lo pensaron antes. Filósofas excluidas de la memoria*. Buenos Aires: Lea.
- Goodman, D. (1994). *The Republic of Letters: A Cultural History of the Enlightenment*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Hesse, C. [2001] (2018). *The Other Enlightenment: How French Women Became Modern*. Princeton: Princeton University Press.
- Hutton, S. & Hagenruber, R. (Eds.) (2019). *British Journal for the History of Philosophy* 27 (4) [Women Philosophers in Early Modern Philosophy].
- Lloyd, G. (2000). Feminism in history of philosophy. Appropriating the past. En M. Fricker & J. Hornsby (Eds.), *The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy* (245-263). Cambridge: Cambridge University Press.
- Manzo, S. (Coord.) (2022). *Filósofas y filósofos de la Modernidad: Nuevas perspectivas y materiales para el estudio*. La Plata: EDULP.
- Platas Benítez, V. & Toledo Marín, L. (Eds.) (2014). *Filósofas de la Modernidad temprana y la Ilustración*. México: Universidad Veracruzana, Biblioteca Digital de Humanidades.
- Waithe, M. E. (Ed.) (1987; 1989; 1991; 1995). *A history of Women Philosophers*, 4 vols. Dordrecht, London, Boston: Martinus Nijhoff / Kluwer Academic Publishers.
- Witt, C. (2020). The Recognition Project: Feminist History of Philosophy. En S. Thorgeirsdottir & R. Hagenruber (Eds.), *Methodological Reflections on Women's Contribution and Influence in the History of Philosophy* (19-28). Cham: Springer.